

О МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ «СИЯЮЩЕЕ СОЗВЕЗДИЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ: КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ МУЗЕЕВ СТРАН ШОС»

Элёр Жалилов

самостоятельный соискатель НИХД им. Камолиддина Бехзода

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17471009>

Аннотация. *Статья посвящена международной выставке проходящей Национальном музее Китая в Пекине. Автор рассматривает экспозицию не только как культурное событие, но и как важную форму реализации гуманитарной дипломатии в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Особое внимание уделено участию Узбекистана, представившего 27 экспонатов, отражающих богатое историко-культурное наследие страны — от эпохи бронзы до начала XX века. В статье анализируется символика представленных артефактов, включая сакский культовый котёл, настенные росписи Афрасиаба и Варахши, античные находки из Коктепы и Старого Термеза. Автор делает вывод о том, что участие Узбекистана в выставке подчеркивает его историческую миссию как перекрёстка цивилизаций и демонстрирует активную роль страны в международном музейном сотрудничестве.*

Аннотация. *Мақола Пекин шаҳридаги Хитой Миллий музейида бўлиб ўтаётган халқаро кўргазмага бағишланган. Муаллиф кўргазмани нафақат маданий воқелик, балки Шанхай ҳамкорлик ташкилоти доирасида амалга оширилаётган гуманитар дипломатиянинг муҳим кўриниши сифатида таҳлил қилади. Ўзбекистоннинг ушбу кўргазмадаги иштироки алоҳида ёритилиб, Ўзбекистон тарихи давлат музейи ва Ўзбекистон давлат санъат музейи фондларидан келтирилган 27 та экспонат орқали мамлакатнинг икки минг йиллик маданий мероси таҳлил этилган. Муаллиф Ўзбекистоннинг иштироки мамлакатнинг цивилизациялар чорраҳасидаги тарихий ўрнини ва халқаро музей ҳамкорлигидаги фаол ролини намоён этаётганини таъкидлайди.*

Annotation. *The article explores the international exhibition at the National Museum of China in Beijing. The author examines the exhibition as both a major cultural event and a manifestation of humanitarian diplomacy within the framework of the Shanghai Cooperation Organization. Particular attention is given to Uzbekistan's contribution - 27 exhibits representing the country's cultural and artistic heritage from the Bronze Age to the early 20th century. The paper analyzes key artifacts such as the Saka bronze ritual cauldron, the mural paintings of Afrasiab and Varakhsha, and archaeological finds from Koktepa and Old Termez. The author concludes that Uzbekistan's participation reaffirms its historical role as a crossroads of civilizations and highlights its growing contribution to global museum and cultural cooperation.*

Ключевые слова: ШОС, культурное наследие, музейное дело, международная выставка, Узбекистан, Шёлковый путь, культурная дипломатия, межмузейное сотрудничество, артефакты, цивилизации, Афрасиаб, Варахша, музейная интеграция.

Выставка «Сияющее созвездие цивилизаций: Культурное наследие национальных музеев стран ШОС» проходит с 27 августа по 16 ноября, 2025 года в Национальном музее Китая в Пекине.

Настоящая экспозиция приурочена к проведению Саммита Шанхайской Организации Сотрудничества в Тяньцзине, что наделяет её поистине исключительной значимостью. Экспозиция организована в соответствии с принципом «Шанхайского духа» - «уважение многообразия цивилизаций и стремление к совместному развитию». Для неё было тщательно отобрано 220 ценных экспонатов из 10 музеев и культурных учреждений государств-членов ШОС. Участники выставки:

- Национальный исторический музей Республики Беларусь
- Национальный музей Ирана
- Национальный музей Республики Казахстан
- Национальный музей Китая
- Национальный исторический музей Кыргызской Республики
- Департамент археологии и музеев Управления национального наследия и культуры, Пакистан
- Государственный исторический музей, Россия
- Национальный музей Таджикистана

Среди них представлены как знаковые артефакты, отражающие зарождение, развитие и эволюцию древних цивилизаций каждой страны, так и репрезентативные предметы, демонстрирующие историческое взаимодействие между государствами. Эти бесценные артефакты, словно сияющие созвездия в галактике цивилизаций, ярко отражают глубокие культурные основы государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и наглядно демонстрируют исторический процесс цивилизационного диалога, взаимного обучения и взаимовлияния государствами-членами через Шелковый путь

Со стороны Узбекистана на выставке представлены 27 экспонатов из фондов Государственного музея истории Узбекистана и Государственного музея искусств Узбекистана. В экспозиции представлены уникальные предметы, отражающие богатство культурного наследия Узбекистана – от древнейших цивилизаций до искусства XIX-XX вв. Экспонаты охватывают более двух тысяч лет истории и демонстрируют ключевые этапы развития региона, расположенного на перекрёстке Великого шёлкового пути.

Особое место занимает бронзовый сакский культовый котёл VI-V вв. до н.э. найденный в 1939 году при строительстве Большого Ферганского канала – редкий памятник кочевой обрядности и одно из выдающихся свидетельств ранних культурных связей. Котёл имеет цилиндрический корпус с четырьмя ручками, между которыми помещены фигурки шествующих горных козлов. Подобные изображения были характерны для сакского искусства и связаны с культовой символикой. Изделия такого типа скорее всего использовались в ритуальной практике.

Античный период представлен находками из Коктепы и Старого Термеза, включая бронзовое зеркало (датируется II-I вв. до н.э.) которое обнаружено в ходе археологических раскопок на городище Коктепа в Самаркандской области. Изделие относится к числу китайских экспортных предметов эпохи Хань, которые

распространялись по торговым путям Центральной Азии. Зеркала такого типа служат важным свидетельством культурных и торговых связей региона с Китаем на раннем этапе функционирования Шёлкового пути.

Фрагмент каменной чаши с надписью письмом кхароштки обнаружен при раскопках Старого Термеза в Сурхандарьинской области. С внешней стороны украшен лепестками лотоса. Надпись выполнена письмом кхароштки, которое использовалось в Северо-Западной Индии и Центральной Азии в первые века н.э. находка датируется I–II вв. н.э. и представляет собой важное свидетельство культурных и религиозных контактов региона в эпоху Кушанского царства.

Раннесредневековое искусство раскрывают уникальные настенные росписи Афрасиаба в Самарканде – так называемый «Зал послов», отражающий дипломатические и культурные контакты согдийских правителей, и Варахши под Бухарой с её знаменитым «Красным залом», украшенным сценами охоты на слонах и богатым ганчевым декором.

Средневековое ремесло иллюстрируют медные изделия и глазурованная керамика X–XII вв. из Ташкента и Самарканда, отличающаяся богатой палитрой красок, изящными формами и сложным орнаментом. Завершают экспозицию произведения XIX – начала XX вв. золотошвейные халаты, ювелирные украшения и сюзаны, демонстрирующие мастерство узбекских мастеров.

Халат из зелёного фабричного бархата, украшенный золотым шитьём в технике «гулдузи» (Бухара, 1905 г.) По всей поверхности расположены медальоны с геометрическими узорами, создающими ритмичную декоративную композицию. Подобные халаты отличались парадностью и служили важным элементом мужского костюма знати. Экземпляр создан бухарскими мастерами Файзулло Гайбуллаевым и Умаром Хаятовым.

Участие Узбекистана в выставке ШОС – это не просто культурное событие, а символ возрождения исторической миссии страны как перекрёстка культур и идей. В век цифровых технологий, глобальных коммуникаций и новых форм музейного представления Узбекистан уверенно заявляет о себе как о государстве, бережно сохраняющем прошлое и открытом для культурных инноваций будущего.

Выставка является прямым продолжением инициатив, выдвинутых в ходе Самаркандского саммита ШОС (2022), когда главы государств подписали меморандум о культурном и музейном взаимодействии.

Сегодня Узбекистан активно участвует в международных проектах ЮНЕСКО, ИСОМ и ШОС, создавая новые платформы для обмена опытом в сфере реставрации, цифровизации музейных коллекций и организации передвижных выставок.

Представление узбекских музеев в Пекине подтверждает растущее признание нашей страны как полноправного участника мирового музейного сообщества.

Список литературы

1. «Ўзбекистон маданият мероси» муаллифлик туркуми: «Ўзбекистон давлат санъат музейи тўплами» китоб-альбоми/ Ф.Ф.Абдухоликов, Э.В.Ртвеладзе, К.Б.Акилова // – Тошкент: «Uzbekistan Today» АА, 2020. – 464 б.
2. Абдухаликов Ф., Арипджанов О., Минасянц В., Мусакаева А. Культурное наследие Узбекистана. Собрание Государственного музея истории Узбекистана. Часть первая. Археология и нумизматика 2019 г.
3. Абдухаликов Ф., Исмаилова Ж., Левтеева Л. Культурное наследие Узбекистана. Собрание Государственного музея истории Узбекистана. Часть II. Этнографический фонд 2019 г.
4. <https://yuz.uz/ru/news/uzbekistan-predstavil-27-eksponatov-na-vstavke-v-pekine-priurochennoy-k-sammitu-shos>